

Análise colorimétrica e espectral de papéis FineArt

Laura Campos Martins de Oliveira¹, Alexandre Cruz Leão²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, lauracampos.mo@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, alexandreleao@ufmg.br

Área temática principal: Conservação-Restauração de Documentos Gráficos

Palavras-chave: Curva espectral; Papel FineArt; CIELab

O CALIBRACOR é um projeto desenvolvido pelo iLAB que visa criar uma cartela em escala de cinzas para calibração cromática de fotografias, buscando um produto acessível e nacional, impresso em papel FineArt. Para isso, foram geradas curvas espectrais e dados colorimétricos dos papéis escolhidos, permitindo uma análise mais precisa de sua cor. Tendo em vista a importância da cor na Conservação-Restauração de documentos gráficos, este trabalho tem como objetivo apresentar os espectros obtidos nas medições e demonstrar como é realizada a análise utilizando o espaço de cor CIELab. Como metodologia foi utilizado o espectrofotômetro i1Publish Pro 3, onde em cada modelo selecionado foram feitas três medições por folha para controle das amostras, além de medições em outros tipos de papel para fins de comparação. Os resultados dos espectros gerados demonstram a diferença colorimétrica entre os papéis, sendo confirmado que os FineArt estão mais próximos de um branco neutro. Concluindo, não existe neutralidade de “branco” em papeis, porém, os FineArt conseguem chegar mais perto deste parâmetro em relação aos demais, sendo assim, mais adequados para a produção da cartela calibracor.

Referências bibliográficas:

CANON ASIA. Introduction to Fine Art Printing – Part 7: Selecting a Paper for Fine Art Prints. Canon Asia Snapshot, 13 out. 2017. Disponível em: <<https://snapshot.canon-asia.com/in/article/eng/introduction-to-fine-art-printing-part-7-selecting-a-paper-for-fine-art-prints>>. Acesso em: 14 out. 2025.

CANSON INFINITY. Fine art paper and photo paper: what is the difference?. Canson Infinity, 2025. Disponível em: <<https://www.canson-infinity.com/en/fine-art-paper-and-photo-paper-what-difference>>. Acesso em: 14 out. 2025.

DATACOLOR. O que é o CIELAB? Disponível em: <<https://www.datacolor.com/pt-br/business-solutions/blog/o-que-e-o-cielab/>>. Acesso em: 5 mar. 2026.

LEÃO, Alexandre Cruz. Gerenciamento de cores para imagens digitais. 2005. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

PEDRO, Vitor Manuel Pinto. Agentes de alvura: avaliar a influência dos agentes de alvura, ou brilho ótico, em amostras de substratos para impressão. 2017. Dissertação

(Mestrado em Tecnologias Gráficas) – Instituto Superior de Educação e Ciências,
Escola de Artes e Indústrias Criativas, Lisboa, 2017.